

TRAQUEOSTOMIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA VISÃO GERAL

Tracheostomy in the intensive care unit: an overview

Traqueotomía en la unidad de cuidados intensivos: una visión general

Relato de experiência

DOI: 10.5281/zenodo.13960263

|Recebido: 13/10/2024 | Aceito: 19/10/2024 | Publicado: 21/10/2024

Laura Faleiros de Lima
Graduada em Medicina
Fundação Educacional do Município de Assis, Assis, São Paulo, Brasil.
lauraf112@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2115-9578>

Pedro Faleiros de Lima
Graduando em Medicina
Faculdade de Medicina de Catanduva, Catanduva, São Paulo, Brasil
pedro.falima@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-4503-943X>

Rogério Pereira de Lima
Graduado em Medicina, Residência Médica em Anestesiologia
Faculdade de Medicina de Marília, Marília, São Paulo, Brasil
halro@ig.com.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A traqueostomia é um procedimento cirúrgico realizado a partir de uma incisão na traqueia, de modo a estabelecer uma via aérea com abertura artificial através do pescoço. A utilização desta intervenção é comum no âmbito médico, sobretudo quando há o comprometimento do trato respiratório superior. No caso relatado, a traqueostomia é utilizada devido ao prolongamento da internação de modo a proteger as vias aéreas e lesões associadas à intubação traqueal. **OBJETIVO:** Relatar e aprofundar caso de traqueostomia na unidade de terapia intensiva. **METODOLOGIA:** Relato de caso de paciente internada em unidade de terapia intensiva, submetida à traqueostomia. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A internação prolongada no ambiente de UTI preconiza algumas medidas a serem tomadas de modo a preservar a saúde do paciente e prevenir complicações. Diante do caso e condições demonstradas, avalia-se a condição da paciente, tempo de intubação e prevenção de intercorrências, de modo a qualificar a

conduta de realizar o procedimento e comparar com a literatura disponível. **CONCLUSÃO:** Apesar de ser considerada uma intervenção cirúrgica invasiva, a realização da traqueostomia mostrou-se benéfica para pacientes internados em terapia intensiva e ventilação mecânica, apresentando desfecho clínico favorável diante da condição inicial da paciente.

Palavras-chave: traqueostomia; intubação; terapia intensiva; traqueia.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The tracheostomy is a surgical procedure performed through an incision in the trachea, in order to establish an airway with an artificial opening through the neck. The use of this intervention is common in the medical field, especially when the upper respiratory tract is compromised. In the reported case, however, tracheostomy is used due to prolonged hospitalization in order to protect the airways and injuries associated with tracheal intubation. **OBJECTIVE:** To report and inquire a case of tracheostomy in the intensive care unit. **METHODS:** Case report of a patient admitted to an intensive care unit, undergoing through tracheostomy. **RESULTS AND DISCUSSION:** Prolonged hospitalization, in the ICU environment recommends some measures to be taken in order to preserve the patient's health and prevent complications. Given the case and condition, the intubation time and prevention of complications, in order to qualify the conduct and compare it with available literature. **CONCLUSION:** Despite being considered an invasive surgical intervention, performing a tracheostomy proved to be beneficial for patients admitted to intensive care and mechanical ventilation, presenting favorable clinical outcome given the patient's initial condition.

Keywords: tracheostomy; intubation; intensive care; trachea.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza a través de una incisión en la tráquea, con el fin de establecer una vía aérea con una abertura artificial a través del cuello. El uso de esta intervención es común en el campo médico, especialmente cuando el tracto respiratorio superior está comprometido. En el caso reportado, sin embargo, se utiliza la traqueostomía debido a la hospitalización prolongada para proteger las vías respiratorias y las lesiones asociadas a la intubación traqueal. **OBJETIVO:** Informar y profundizar en un caso de traqueostomía en la unidad de cuidados intensivos. **METODOLOGÍA:** Reporte de caso de un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos, sometido a traqueotomía. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** La hospitalización prolongada en el ambiente de la UCI recomienda algunas medidas a tomar para preservar la salud del paciente y prevenir complicaciones. Ante el caso y las condiciones demostradas, evaluar el estado del paciente, el tiempo de intubación y la prevención de complicaciones, para calificar la realización del procedimiento y compararlo con la literatura disponible. **CONCLUSIÓN:** A pesar de ser considerada una intervención quirúrgica invasiva, la realización de traqueotomía resultó beneficiosa para los pacientes ingresados en cuidados intensivos y ventilación mecánica, presentando un resultado clínico favorable dada la condición inicial del paciente.

Palabras clave: traqueotomía; intubación; cuidados intensivos; tráquea.

INTRODUÇÃO

O termo traqueostomia refere-se ao procedimento cirúrgico que realiza a incisão da traqueia em sua região anteriormente, estabelecendo uma via aérea com abertura artificial através do pescoço, com a exteriorização da luz traqueal. (RICZ, H. M. A. et al., 2010). A traqueostomia é um procedimento cirúrgico muito frequente nos hospitais, sendo considerada a cirurgia mais realizada em pacientes graves (UPADHYAY, A. et al., 1996). Nos dias em que se deram a realização deste procedimento citado, a maioria dos pacientes encontrava-se conectado a diversos aparelhos de monitorização invasiva e não invasiva, dentre eles bombas de infusão contínuas, monitores cardíacos, respiradores e ventiladores mecânicos, cateteres centrais e sondas vesicais.

O procedimento é realizado em situações de comprometimento do trato respiratório superior por tumores, complicações cirúrgicas, traumas graves, infecções ou intubações prolongadas devido a diversas afecções que possam acometer o paciente em questão, sendo que intubações orotraqueais prolongadas costumam ser a indicação mais frequentemente encontrada tanto na literatura como na vivência médica para a realização da traqueostomia (HAWKINS M. L. et al., 1990).

No passado, a traqueostomia realizada no leito na UTI era classificada como procedimento com possibilidade de alta morbidade e mortalidade, (PERFEITO, J. A. et al., 2007), entretanto, com a criação de aparelhos modernizados para eletro cauterização, instrumentos mais práticos e esterilização mais efetiva, este procedimento tornou-se amplamente realizado à beira do leito, sem evidência significativa de aumento de eventos adversos associados. Contudo, alguns estudos ainda levantam dúvidas sobre qual o local ideal para realizá-la. A decisão do local do procedimento pode depender, portanto do protocolo da instituição analisada, das condições clínicas de cada paciente, condições para transporte e disponibilidade de sala, equipe cirúrgica e anestésica.

Assim, dentre as principais indicações encontradas, pode-se citar a realização da traqueostomia para proteção da via aérea, prevenindo a lesão laríngea ou de demais estruturas de vias aéreas superiores por intubação traqueal prolongada, sendo então considerada um procedimento curativo, preventivo ou mesmo paliativo em diversos casos. (RICZ, H. M. A. et al., 2010). Isto posto, coloca-se como objetivo desse estudo a interpretação da evolução e desfecho da realização da traqueostomia em uma paciente internada na unidade de terapia intensiva.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Paciente do sexo feminino, sexagenária, com quadro agudo de acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCh) se manifestado como cefaleia holocraniana intensa, súbita e rebaixamento do nível de consciência. Já apresentava antecedente de evento cerebral há cerca de 18 meses, tabagista, diabetes mellitus tipo 2 insulino-dependente, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, com uso irregular das medicações. Apresentou-se uma tomografia computadorizada (TC) de crânio inicial que evidenciou lesão extensa e hiperdensa no hemisfério cerebral direito, com compressão ventricular e desvio estrutural da linha média.

A paciente foi admitida na emergência, já intubada na origem, devido a piora neurológica (Escala de Coma Glasgow 4 pontos e Escala de Ramsey 6) associada à insuficiência respiratória aguda. A paciente foi abordada pela equipe da neurocirurgia no serviço analisado, com realização de derivação ventricular externa (DVE) para decompressão em centro cirúrgico, mantendo-se o cuidado de manter a pressão intracraniana entre 15 mmHg a 25 mmHg.

No quinto dia de internação na UTI, foi realizada a traqueostomia pelo cirurgião torácico acompanhado de dois estudantes de medicina do sexto período e um residente de cirurgia geral do serviço. Paciente já se encontrava em sedação contínua com Fentanil e Midazolam em bomba de infusão com dosagem aproximada de 100mcg/h e 0,6mg/kg/h, respectivamente.

Seguiu-se a seguinte técnica cirúrgica padronizada no hospital em questão: paramentação com máscara, gorro, capote descartável e luvas estéreis do cirurgião e auxiliar após lavagem das mãos assepsia e antisepsia, paciente em decúbito dorsal horizontal, realizado marcações na pele e pontos anatômicos, marcado o local de incisão cirúrgica com azul de metileno, posicionado foco auxiliar de luz na região cervical a ser realizado o procedimento, posicionado coxim acima das escápulas, extensão do pescoço, realizado assepsia de toda região submentoniana e supraclavicular; e posicionado os campos estéreis descartáveis.

Realizada infiltração com anestésico local na região subcutânea inferiormente ao osso hioide até região superior de fúrcula esternal, utilizou-se Lidocaína 2% com vasoconstritor (epinefrina) para minimizar sangramentos, e posterior incisão com bisturi (lâmina 4) longitudinal realizada a partir da porção inferior da cartilagem cricóide, medialmente e em direção caudal, realizado hemostasia cuidadosa com eletrocautério. Realizada então a dissecação de estruturas musculares, controlada a hemorragia com pinças hemostáticas e novamente com eletrocauterização quando necessário. A seguir, as estruturas submusculares foram dissecadas no plano mediano, paralelamente ao eixo da traqueia. Afastado istmo tireóideo com cautela, em direção

cranial. A traqueia foi facilmente visualizada, e procedeu-se a dissecação da fáscia pré-traqueal.

Foi testado o cuff da cânula traqueal. Realizado posteriormente incisão dupla horizontalmente na traqueia entre segundo e terceiro anéis traqueais com lâmina fria, ressecção da porção do anel traqueal, desinsuflado cuff do tubo orotraqueal, retirado rapidamente o tubo e inserido a cânula traqueal perpendicularmente ao pescoço, com cautela para que não ocorresse lesão da parede posterior da traqueia ou mesmo possibilidade de falso trajeto. Utilizada a cânula plástica com balonete (cuff) número 7,0mm; insuflado cuff conforme descrição do fabricante a aproximadamente 25cmH₂O. Para a realização deste procedimento havia à disposição 3 tamanhos de cânulas traqueais, optou-se pela cânula plástica número 7mm devido condições da paciente observadas pelo cirurgião torácico responsável durante a realização da traqueostomia.

Neste serviço analisado a equipe de fisioterapia realiza a monitorização periodicamente através do manômetro para controle da pressão do balonete. Confirmado posicionamento da cânula por meio da capnografia e ausculta pulmonar. Revisado hemostasia rigorosa da região e sutura de tecido subcutâneo com pontos Donatti e Nylon 3-0, para evitar decanulação acidental. Curativo com gazes laterais à cânula na traqueia e fixação com cadarço ao redor do pescoço, finalizando com o ajuste da ventilação mecânica.

Diante deste quadro apresentado utilizou-se de recursos disponíveis no serviço como a TC e ressonância magnética (RNM) de crânio para melhor visualização de estruturas adjacentes à região a ser explorada anterior a realização deste procedimento, já que a paciente seria submetida a estes exames para avaliação pós intervenção da neurocirurgia. Entretanto, é comum em alguns serviços hospitalares que se utilize a ultrassonografia portátil a beira leito intraoperatória para avaliação e minimização de riscos, identificando melhor a anatomia do paciente, respectivas estruturas a serem seccionadas ou afastadas. Atualmente tem se utilizado também a ultrassonografia para predição de desmame difícil ou bem-sucedido da ventilação artificial, além de outros diversos testes realizados pela equipe de fisioterapia intensiva.

A paciente manteve-se estável durante toda a realização do procedimento, não apresentando dessaturações relevantes, hemorragias nem complicações mais tardias relacionadas a traqueostomia como infecção, obstrução ou broncoaspiração por secreção, enfisema subcutâneo, pneumotórax, fístula traqueoesofágica ou mesmo decanulação acidental. Após aproximadamente dez dias que a paciente permaneceu em UTI foi realizado a troca da segunda cânula plástica para cânula metálica curta número seis. Esta manteve-se aos cuidados em unidade

de terapia intensiva e pela equipe da neurocirurgia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o caso relatado, a realização da traqueostomia na paciente acompanha a literatura no que diz respeito ao período estendido de internação e atua na prevenção de possíveis complicações. Este procedimento tem um importante papel em pacientes em UTI, e está comumente indicada naqueles que necessitem de prolongada ventilação mecânica para proteção da via aérea por insuficiência respiratória aguda, como no caso citado. O procedimento diminui a mortalidade destes pacientes gravemente enfermos e está relacionado a uma menor incidência de intercorrências ao longo da internação, (PINHEIRO, B. V. et al., 2010), além da diminuição do tempo de ventilação mecânica, e permanência na UTI e conseqüentemente internação hospitalar caso o desfecho clínico seja favorável devido a condição inicial que o levou à internação.

A proteção da laringe contra lesões da intubação prolongada consiste na indicação principal da traqueostomia, já que o tubo endotraqueal que permanece por períodos superiores a dez dias, podem causar complicações como isquemia da mucosa laríngea, edema, hematomas e dano das cordas vocais, estenose traqueal com conseqüente formação de cicatrizes fibróticas, laceração em epiglote, mucosa e demais estruturas da via aérea superior, traumas cartilagosos e lesão de nervos locorregionais. (RICZ, H. M. A. et al., 2010).

Diante das possíveis complicações deste procedimento, a decisão e conduta de realizar a traqueostomia deve ser individualizada a cada paciente, situação clínica atual e avaliação da equipe multidisciplinar, devido ao não consenso entre as literaturas sobre o momento mais adequado para a realização da traqueostomia de caráter eletivo. Deve sempre ser ponderados os riscos e benefícios para cada paciente, prognóstico, conforto e dignidade. (PREVITALLI CASTRO, A. et al., 2014). A traqueostomia também pode ser indicada em pacientes que estão em processo de desmame da ventilação mecânica prolongada. (GOLDWASSER, R. et al., 2007).

O procedimento é comumente realizado à beira leito na UTI devido ao fato de que o transporte desses graves pacientes para um centro cirúrgico pode propiciar o risco de complicações e intercorrências que podem ser evitadas. (PERFEITO, J. A. et al., 2007). Além disso, deve-se considerar a disponibilidade da sala cirúrgica reservada para este procedimento, além do custo, disponibilidade de equipe anestésica, enfermagem especializada e multidisciplinar para auxílio deste, que muitas vezes ocasiona a indisponibilidade da sala para a realização do

procedimento no momento necessário. Além da grande demanda do serviço citado, em que se encontram uma diversidade de procedimentos cirúrgicos eletivos e emergenciais de média e alta complexidade.

Embora a obstrução da cânula de traqueostomia por secreções possa ocorrer, acarretando uma série de consequências ao paciente, pode-se evitar tais complicações com a monitorização contínua em terapia intensiva, apoio multidisciplinar, higienização adequada, aspiração frequente da traqueia e secreções pulmonares, umidificação da via área superior, posicionamento e fixação do cadarço, além do manejo e cuidados com o paciente no pós operatório imediato, envolvendo aspectos nutricionais, psicológicos e espirituais que é fundamental para o contexto deste paciente. (PREVITALLI CASTRO, A. et al., 2014). Dessa forma, o uso de uma cânula de traqueostomia com diâmetro adequado para cada paciente, associado a uma técnica cirúrgica bem executada e monitorização contínua, pode-se evitar assim a grande maioria das complicações passíveis do procedimento.

CONCLUSÃO

Assim, a traqueostomia é um procedimento cirúrgico que permite manter a via aérea pérvia em situações de pacientes em ventilação mecânica, a exemplo de AVCh extensos, traumas, bem como, infecções graves e pré ou pós cirurgias. (PINHEIRO, B. V. et al., 2010). A retirada ou a redução do número da cânula deve ser realizada assim que o paciente apresente a função respiratória melhorada ou recuperada.

O prognóstico de pacientes submetidos a traqueostomia, estão mais relacionados à doença principal que os levou a internação em UTI, do que o próprio procedimento cirúrgico propriamente dito (STEVENS D. J.; HOWARD D. J., 1988). Após a realização deste procedimento no relato de caso apresentado, a paciente apresentou boa evolução, desfecho clínico favorável apesar da condição inicial que a levou a realização deste.

Sendo assim, pode-se inferir que a traqueostomia, apesar de se caracterizar como um suporte ventilatório invasivo, apresenta inúmeros benefícios aos pacientes graves internados em terapia intensiva e em ventilação mecânica, e este sendo realizado momento ideal, ambiente adequado oferece condições e resultados eficazes, satisfazendo muitas vezes a equipe multidisciplinar com seu desfecho e evolução. Este estudo apresentou como objetivo a análise da realização da traqueostomia no ambiente de terapia intensiva com desfecho favorável e espera-se contribuir para o desenvolvimento de estudos multidisciplinares na temática do procedimento

e assistência do mesmo.

REFERÊNCIAS

GOLDWASSER, R. et al. Desmame e interrupção da ventilação mecânica. **Revista brasileira de terapia intensiva**, vol.19, n.3, p. 384-392, 2007.

HAWKINS, M. L. et al. Tracheostomy in the intensive care unit: a safe alternative to the operating room. **Survey of anesthesiology**, v. 34, n. 3, p. 172, 1990.

PERFEITO, J. A. et al. Traqueostomia na UTI: vale a pena realizá-la? **Jornal Brasileiro de pneumologia: publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia**, v. 33, n. 6, p. 687-690, nov.-dez. 2007.

PINHEIRO, B. DO V. et al. Traqueostomia precoce versus traqueostomia tardia em pacientes com lesão cerebral aguda grave. **Jornal brasileiro de pneumologia: publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia**, v. 36, n. 1, p. 84-91, 2010.

PREVITALLI CASTRO, A. et al. Educação em Saúde na Atenção ao Paciente Traqueostomizado: Percepção de Profissionais de Enfermagem e Cuidadores. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 60, n. 4, p. 305-313, 2014.

RICZ, H. M. A. et al. Traqueostomia. **Medicina (Ribeirão Preto Online)**, v.44, n.1, p.63-69, 2011.

STEVENS, D. J.; HOWARD, D. J. Tracheostomy service for ICU patients. **Ann R Coll Surg Engl**. V. 70, n. 4, o. 241-242, 1988.

UPADHYAY, A. et al. Elective bedside tracheostomy in the intensive care unit. **Journal of the American College of Surgeons**, v. 183, n. 1, p. 51-55, 1996.